

TDR⁴HAW

Transdisziplinäre Forschung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften – Status quo und Potenziale eines schlafenden Riesen

Verbundvorhabensbeschreiben zum Förderaufruf „Thematische, personelle und internationale Erweiterung der Wissenschafts- und Hochschulforschung“.

Modul A: Forschungsdesiderate und thematische sowie personelle Erweiterung der WiHo

Antragsteller*innen

Prof. Dr. Antje Michel (Verbundleitung), Forschungsprofessorin für Informationsdidaktik und Wissenstransfer
Leitung Teilvorhaben: Verbundprojekt: Transdisziplinäre Forschung an Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften – Status quo und Potenziale eines schlafenden Riesen – TDR4HAW; Teilvorhaben:
Professionalisierung und Qualitätsentwicklung der TDR an HAW
Fachhochschule Potsdam (FHP)
Kiepenheuerallee 5; 14469 Potsdam;

Prof. Dr. Benjamin Nölting, Professor für Governance regionaler Nachhaltigkeitstransformation
Leitung Teilvorhaben: Verbundprojekt: Transdisziplinäre Forschung an Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften – Status quo und Potenziale eines schlafenden Riesen – TDR4HAW; Teilvorhaben: Bedarfe und
Rahmenbedingungen der TDR an HAW
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE)
Schicklerstr. 5, D-16225 Eberswalde, Germany

Saskia Ulrich, Senior Expert Evaluationsmethoden
Leitung Teilvorhaben: Verbundprojekt: Transdisziplinäre Forschung an Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften – Status quo und Potenziale eines schlafenden Riesen – TDR4HAW; Teilvorhaben: Forschung und
HAW-Landschaft in Deutschland.
CHE – Centrum für Hochschulentwicklung
Verler Straße 6, 33332 Gütersloh

Inhaltsverzeichnis

1. Ausführliche Verbundvorhabenbeschreibung	2
2. Ressourcenbezogener detaillierter Arbeits- und gegebenenfalls Meilensteinplan, inkl. der jeweiligen Verantwortlichkeiten	12
3. Ressourcenplanungsübersicht zum Verbundprojekt (gemäß „WiHo_Hinweise zur Ausarbeitung des förmlichen Förderantrags“).....	23

1. Ausführliche Verbundvorhabenbeschreibung

1.1. Kurzbeschreibung des Verbundvorhabens, zentrale Fragestellung und Projektziele

Zusammenfassung der Projektidee TDR4HAW: Die Forschung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen und eng mit der außerhochschulischen Praxis verbunden. Der praxisorientierte Forschungsansatz der HAWs weist Parallelen zur transdisziplinären Forschung (TDR) auf, die auf die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und außerwissenschaftlichen Akteur*innen zur Lösung gesellschaftlicher Probleme abzielt. Allerdings gibt es in Deutschland kaum Untersuchungen zu TDR an HAWs und ihrer Einordnung im Forschungssystem – auch allgemein ist Forschung an HAWs bisher ein wenig beachtetes Thema in der Wissenschafts- und Hochschulforschung (WiHo-Forschung). TDR4HAW zielt darauf ab, diese Forschungslücke empirisch und systematisch zu schließen. Durch einen mixed-methods-Ansatz werden die Forschungsaktivitäten an HAWs quantitativ erfasst und gemäß ihres Forschungsmodus kategorisiert. Die Bedarfe der Stakeholder bezüglich Unterstützungsstrukturen und Professionalisierung von TDR an HAWs werden durch Fallstudien identifiziert, von WiHo-Expert*innen und Stakeholdern validiert und auf breitere Anwendungskontexte übertragen. Mit der Perspektive auf Forschung an HAWs erschließt TDR4HAW eine wenig berücksichtigte Zielgruppe und mit dem besonderen Fokus auf TDR an HAWs ein bislang unbeachtetes Forschungsfeld. Damit leistet das Projekt einen Beitrag zur Perspektivenerweiterung der Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Zudem zielt es auf die Erarbeitung konkreter Konzepte zur Profilierung und Weiterentwicklung von Forschung an HAWs und ihres Beitrags zum Wissenschafts- und Hochschulsystem.

Ausgangslage HAW: Fachhochschulen haben sich seit Ende der 1960er Jahre fest als eigener Hochschultyp in der deutschen Hochschullandschaft etabliert. Insgesamt sind sie gewachsen; von heute 427 staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland sind 214 Fachhochschulen (Statistisches Bundesamt, 2024). Die Anzahl der Studierenden ist in den letzten 20 Jahren von 551.941 im Wintersemester 2003/04 auf 1.141.0877 Studierende im WiSe 2023/24 gestiegen (statistischer Bundesamt 2004–2024). Die Anzahl der Professuren hat sich von 13.933 in 2006 auf 21.586 in 2022 erhöht. Insbesondere das wissenschaftliche und künstlerische Personal ist von 3158 (2006) auf 17.373 (2022) gestiegen (Statistisches Bundesamt 2004–2022) und seine wissenschaftliche Qualifikation hat sich erhöht (Hachmeister et al 2015).

Während der Auftrag von Fachhochschulen ursprünglich darin bestand, anwendungsbezogene Lehre zur Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit bereitzustellen, hat sich das Leistungs- und Kompetenzspektrum im Laufe der Jahrzehnte signifikant erweitert: Auch Forschung, Entwicklung sowie Wissens- und Technologietransfer zählen mittlerweile zu den – gesetzlich anerkannten – Aufgaben von Fachhochschulen (Rischke et al 2015, Wissenschaftsrat 2020). Dies spiegelt sich nicht zuletzt auch in der sich seit den 1990er Jahren zunehmend etablierten (und auch in unserem weiteren Antrag verwendeten) Bezeichnung „Hochschule für angewandte Wissenschaften“ (HAW) (Weber 1998) sowie einer Zunahme der Drittmittelnahmen durch HAWs wider. Im Zeitraum von 2004 bis 2024 steigen die jährlichen HAW-Drittmittel von 147.627€ (2004) auf 1.018.431€ (2024) an (Statistisches Bundesamt 2004–2024).

Bedingt durch das anwendungsorientierte Profil von HAWs zeichnet sich deren Forschung durch eine enge Verbindung mit der außerwissenschaftlichen Praxis aus (Warnecke 2019; Fritsch 2013), wobei Regionalbezug, Anwendungs- und Lösungsorientierung sowie Innovation und Transfer eine große Rolle spielen (Hachmeister et al 2015). Die Anerkennung dieser

anwendungs- und transferorientierten Forschung als ein profilbildendes Merkmal von HAWs spiegelt sich in förderpolitischen Instrumenten wider, die explizit Stärkung und Ausbau von Forschung an HAWs unterstützen sollen (siehe bspw. Programm „Forschung an Fachhochschulen“ des BMBF oder Förderungen der DFG für Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und Fachhochschulen)¹.

Ausgangslage TDR: Seit den 1990er Jahren wird transdisziplinäre Forschung (Transdisciplinary Research, TDR) als Forschungsmodus vorangetrieben, um komplexen Herausforderungen und Problemstellungen im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung zu begegnen (Lang 2012), und hat sich zunehmend auch in der deutschen Forschungslandschaft etabliert (Wissenschaftsrat 2015). TDR ist ein reflexiver Forschungsansatz, der interdisziplinäre Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Forscher*innen und außerwissenschaftlichen Akteur*innen fördert, um durch gegenseitige Lernprozesse und die Anreicherung von Wissen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beizutragen (Jahn et al. 2012; Mitchell et al. 2015). Darüber hinaus birgt TDR auch das Potenzial, Mehrwert für die Wissenschaft zu generieren: sei es durch ein tieferes, mehrperspektivisches Verständnis des wissenschaftlichen Problems, die Verbesserung der Qualität wissenschaftlicher Erkenntnisse oder die Erhöhung der Reflexivität der beteiligten Forscher*innen (Marg & Theiler 2023). Dies setzt bei allen Beteiligten jedoch spezifische Kenntnisse, Fähigkeiten, Denkweisen und Einstellungen im Sinne einer Professionalisierung und kontinuierlichen Qualitätsentwicklung der TDR voraus (tdAcademy 2023; Lorenz 2022).

Problemdarstellung: Der oben beschriebene praxis-, anwendungs- und lösungsorientierte Forschungsmodus von HAWs weist große Schnittstellen zu den Eigenschaften der TDR auf. **Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass kaum Studien über den Einsatz und die Ausgestaltung der TDR an HAWs und ihrer Rolle im deutschen Forschungssystem vorliegen.** Eine Ausleuchtung dieses „blinden Fleckes“ des Status quo ist jedoch wichtige Voraussetzung und Ansatzpunkt für eine bedarfsorientierte Professionalisierung und kontinuierliche Qualitätsentwicklung der TDR an HAWs und für die damit verbundenen Potenziale zur Generierung gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Mehrwerts. TDR4HAW möchte diese Forschungslücke schließen und verfolgt zwei zentrale **Ziele**:

- 1. Bestandsaufnahme der TDR an HAWs:** Forschung an HAWs, ihre strukturelle Verankerung sowie Unterstützungsstrukturen zur Professionalisierung von Forschung werden in einem mixed-methods-Design systematisch erhoben. Insbesondere werden Ausprägungen der TDR identifiziert und in ihren Facetten und Spezifika für HAWs beschrieben und eingeordnet. Dabei wird sowohl ein Überblick über TDR an HAWs in Deutschland erarbeitet (quantitativ). Zudem erfolgt eine „Tiefenbohrung“ in die spezifische Situation in Brandenburg (qualitativ), um den transdisziplinären Forschungsmodus an HAWs auch hinsichtlich seiner Situiertheit in bundeslandspezifische Rahmenbedingungen und Regelwerke differenziert zu beschreiben. Der generalisierende Anschluss an die Hochschulforschung zu HAWs und an die Wissenschaftsforschung zu TDR wird durch die Einbindung von Expert*innen aus dem DACH-Raum realisiert (vgl. Abschnitt „Umsetzung“).
- 2. Identifizierung der spezifischen Bedarfe für eine Professionalisierung und Qualitätsentwicklung der TDR an HAWs:** Die Bedarfe der beteiligten Akteur*innen (Forschende, Forschungs- und Transferabteilungen, Hochschulleitungen, Praxispartner*innen) sowie die hochschul- und hochschulsystemspezifischen Rahmenbedingungen werden in Fallstudien erfasst und analysiert. Dabei wird das Potenzial der Erkenntnisse für die wissenschaftstheoretische und wissenschaftspolitische Weiterentwicklung sowohl der Forschung im Allgemeinen als auch der TDR an HAWs im Speziellen bewertet. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse wird durch den Austausch mit Expert*innen und Praktiker*innen über Brandenburg hinaus validiert.

Die Antragsteller*innen weisen eine langjährige Expertise im Bereich TDR und der Forschung zu Forschungsaktivitäten an HAWs auf. Das vorgeschlagene Projekt wird wie folgt charakterisiert:

¹ Siehe: BMBF https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/das-wissenschaftssystem/forschung-an-fachhochschulen/forschung-an-fachhochschulen_node.html (28.03.2024) und DFG <https://www.dfg.de/de/foerderung/foerderinitiativen/haw-massnahmen> (28.03.2024)

Originalität: TDR⁴HAW bearbeitet ein neues, aktuelles und – vor dem Hintergrund der heutigen gesellschaftlichen Herausforderungen – überaus relevantes Forschungsthema. Es befasst sich erstmals mit dem transdisziplinären Forschungsmodus an HAWs und zielt darauf, eine Typologie seiner Ausprägungen empirisch zu erfassen, zu beschreiben und sichtbar zu machen. Damit verfolgt TDR⁴HAW das Ziel, die Analyse der Strukturen und Leistungsprozesse von Forschung an HAWs auf eine neue konzeptionelle Grundlage zu stellen. TDR⁴HAW befasst sich mit einer in der WiHo-Forschung wenig bearbeiteten Zielgruppe und mit dem besonderen Fokus auf TDR an HAWs vollzieht das Projekt eine thematische Erweiterung der WiHo-Forschung.

Relevanz: Es ist bislang unklar, inwiefern etablierte Konzepte der TDR in der Forschung von HAWs konkret angewandt werden und welche Förderungs- und Entwicklungsbedarfe hier möglicherweise bestehen. Mit einer Erhebung des diesbezüglichen Status quo und einer Bedarfsanalyse schafft das Projekt die Grundlagen für einen systematischen Strukturaufbau und eine Professionalisierung der TDR an HAWs und trägt damit zur Profilierung der HAW-Forschung im Hochschulsystem und in der Forschungslandschaft bei.

Abb. 1. Umsetzungsstrategie

Umsetzung: Zur Erreichung der oben genannten Ziele verfolgt der Verbund folgenden Projektansatz (Abb. 1): *Erstens* wollen wir (quantitativ) ein Verständnis für den aktuellen Stand von TDR an HAWs erlangen. Parallele qualitative Fallstudien rekonstruieren den transdisziplinären Forschungsmodus in seinen Ausprägungen (Themen, Akteurszugänge, Förder- und Unterstützungsstrukturen etc.). *Zweitens* soll der Bedarf an struktureller Unterstützung und Professionalisierung für TDR an HAWs bei den Stakeholdern in Fallstudien erhoben werden. Die Einbindung von Expert*innen aus der Wissenschafts- und Hochschulforschung, Vertreter*innen der Hochschulpolitik und der Praxis ermöglicht es, die Bedarfe zu validieren, auf breitere Anwendungskontexte zu übertragen sowie zielgerechte Transferstrategien zu entwickeln. Gesetzliche, finanzielle und politische Rahmenbedingungen sind für die Forschungsaktivitäten an HAWs entscheidend (Wissenschaftsrat 2023; Gläser et al 2022). Da viele der Regelwerke bundeslandspezifisch sind, vergleichen wir vier Fallstudien aus Brandenburg. Den Anspruch auf Übertragbarkeit streben wir zum einen durch den Erfahrungsaustausch mit Expert*innen aus anderen Bundesländern und der DACH-Region an. TDR⁴HAW umfasst quantitative und qualitative Arbeitspakete und legt einen besonderen Fokus auf den Ergebnistransfer, wie in Abbildung 1 dargestellt.

1.2. Einordnung des Vorhabens in den internationalen Forschungsstand

In der Hochschulforschung besteht eine eklatante Forschungslücke zur Forschung an HAWs insgesamt und spezifisch zu TDR, was zu blinden Flecken in der Hochschul- und Wissenschaftsschulforschung führt. HAWs sind insbesondere im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) vertreten. In der Schweiz (Tratschin 2021) und in Österreich (Sedlačko et al. 2018) gibt es spezifische Wissenschaftsforschung zur Forschung an HAWs und zu TDR an HAWs (Kaschlik et al. 2020). Zu Forschung an HAWs in Deutschland liegen hingegen kaum Studien vor (vgl. Ramirez, Beer, Pasternack 2021). Das BMBF-geförderte Projekt FIFTH (2013–2017) bietet erste Ansatzpunkte zu Indikatoren für die Forschungsleistungen und zu den Facetten der Third Mission an HAWs. Aktuelle Forschung über die Beziehung zwischen HAWs und außerwissenschaftlicher Praxis fokussiert Transferprozesse und -potenziale (vgl. Nölting 2024; Hamm & Jäger 2013; Tödtling 2016) und die Third Mission (vgl. Duong et al. 2016; Henke et al. 2017; Nölting & Pape 2017). TDR4HAW erweitert diese Ansätze, indem es einerseits auf die spezifischen Modi von Forschung an HAWs und andererseits auf die Forschungsstrukturen und deren Leistungsspektrum an HAWs fokussiert. Auf diese Weise adressiert das Projekt mit einem innovativen Ansatz drei Dimensionen für WiHo-Fragenstellungen.

1. Wissenschaftssoziologische Fragestellungen zu Praktiken und Gestaltungsinstrumenten der Forschung an HAWs sowie Modelle für TDR an HAWs. Ausgehend von ihren erkenntnistheoretischen Grundlagen kritisiert die TDR die disziplinäre Spezialisierung sowie die fortlaufende Unterscheidung zwischen Forschung und Hochschulbildung (vgl. Jantsch 1972). Auf Basis eines neuen Wissenschaftsverständnisses – Modus 2 der Wissensproduktion (Gibbons et al. 1994; Nowotny et al. 2001); Postnormalen Wissenschaft (Funtowicz & Ravetz 1993) – konzentriert sich die Theoriebildung der TDR darauf, gesellschaftlich relevante Probleme anzugehen, indem verschiedene Arten von Wissen „sozial robust“ integriert werden (Hadorn et al. 2018). Diese theoretischen Ansätze werden auf die Exploration von TDR in der HAW-Praxis mit ihren spezifischen Prozessen der Reflexivität und Wissensintegration (Jasanoff & Kim 2015) übertragen.

2. Wissenschaftsgovernance. Rolle der Forschung an HAWs sowie Rolle der HAWs in der Forschungslandschaft klarer definieren und verorten. HAWs haben im Vergleich zu Universitäten in Deutschland einen geringeren Anteil an Drittmittelförderung und ihre Forschungsaktivitäten ist häufig in zentrale Strukturen, wie Institute für Angewandte Forschung o.ä. ausgelagert (Hachmeister et al. 2015). Während Hochschulgovernance für Forschung v.a. in der Perspektive der Grundlagenforschung an Universitäten analysiert wird (Gläser 2007; Schimank & Hüther 2022), sind deren Implikationen für die Ausrichtung und Verankerung der Forschung an HAWs kaum berücksichtigt, wie z.B. die strategischen HAW-Rekrutierungsformen von Mitgliedern der Fachgemeinschaft aus Forschung *und* Praxis (Altvater 2021). Die Entwicklung eines HAW-Hochschulgovernance-Ansatzes, der über die aus forschungstarken Universitäten etablierte, disziplinäre Organisation hinausgeht, kann daher neue – und ggf. besser zur spezifischen Organisationsform der HAW passende – Grundlagen für die Förderung und Professionalisierung der Forschung an der HAW schaffen.

3. Wissenssoziologische Rolle von HAWs in gesellschaftlichen Innovationsnetzwerken durch die Integration außerhochschulischer Wissensbestände und Zweckorientierungen. HAWs spielen eine wesentliche Rolle in regionalen Innovationssystemen, indem sie Kooperationen mit außerhochschulischen Akteur*innen in Forschung und Lehre eingehen. Dabei sind relationale und räumliche Nähe relevant (Warnecke, 2019). Die Funktionsfähigkeit regionaler Innovationssysteme beruht auf einer breiten Vielfalt von Akteur*innen (Fritsch 2013, Roessler 2024), was vom Projekt TDR4HAW mit dem Fokus auf die Identifikation und Typisierung von TDR adressiert wird.

1.3. Skizzierung des Arbeitsprogramms

Das methodische Vorgehen von TDR4HAW kombiniert quantitative, qualitative und partizipative Methoden. Die Arbeitspakete (AP) unterscheiden sich je nach Ziel der Aufgaben, wie im detaillierten Arbeitsprogramm dargestellt wurde (vgl. Tab. 1).

Zudem entstehen im Rahmen des Vorhabens **Forschungsdaten** unterschiedlicher Formate (quantitative Daten aus AP2 und AP3, qualitative Daten AP4 und AP5). Die quantitativen Daten werden teils eigens erhoben und teils aus anderen Projekten des CHE nachgenutzt. Die qualitativen Daten (vorrangig aus leitfadengestützten Interviews und Workshops) werden im Projekt TDR4HAW erhoben. Ein kontinuierlich aktualisierter Datenmanagementplan gewährleistet die verantwortungsvolle und nachhaltige Handhabung der Forschungsdaten während ihres gesamten Lebenszyklus. Dieser fokussiert Art, Umfang, Dokumentation, Speicherung und Archivierung der erhobenen Forschungsdaten. Hierfür orientiert sich das Projektteam an den Vorgaben der DFG (2023) und nutzt den Research Data Management Organiser (RDMO)². Der Umgang mit den Forschungsdaten erfolgt nach der Forschungsdaten-Leitlinie der FHP und somit unter Berücksichtigung der FAIR-Prinzipien nach der Maxime „as open as possible, as closed as necessary“ (FHP 2024). Die Forschungsdaten-Leitlinie beinhaltet u. a. eine frühzeitige Adressierung der Fragen um Rechtssicherheit und Forschungsethik, sowie eine frühzeitige Datenpublikation in geeigneten Repositorien unter möglichst freier Lizenz³. Das Team wird sich für die Umsetzung des FDMs eng mit dem FDM-Team, der IT-Abteilung und dem Datenschutzbeauftragten der FHP abstimmen. Die **Wissensintegrationsaufgaben** erfassen die Zusammenführung von theoretischem Wissen, empirischen Ergebnissen und praktischem Wissen der im Projekt beteiligten oder adressierten Stakeholder, um ein ganzheitliches Verständnis der TDR an HAWs zu entwickeln.

Zuständigkeit: [REDACTED]. **Meilensteine:** Projektplan, Umsetzungskonzept FDM, und Ergebnisdokumentation

AP2. Abgestimmte Vorbereitung der empirischen Erhebungen. In diesem Arbeitspaket wird eine Grundlage für die Zusammenarbeit der Projektpartner*innen geschaffen: Zum einen wird eine gemeinsame Informationsbasis über aktuelle Trends und strukturelle Rahmenbedingungen der Förderung von Forschung an HAWs durch die Zusammenstellung quantitativer Kennzahlen geschaffen (z.B. Drittmittelentwicklung Themenfeldauswertung HRK-Forschungslandkarte, forschenden Akteur*innen). Zum anderen wird ein gemeinsames Verständnis der Projektpartner*innen zu Zielen, erwartbaren Outcomes und Outputs hergestellt und eine Integration der relevanten Diskursstände vollzogen.

Zuständigkeit: [REDACTED]. **Meilensteine:** tabellarische Darstellung der Drittmittel, Detaillierte Ausarbeitung des Methoden- und Forschungsdesigns auf Basis integrierter Wissensbestände.

AP3. Erhebung und Auswertung von Forschungsmodi an HAWs. TDR von HAWs wird in ihren unterschiedlichen Facetten quantitativ erfasst und beschrieben, um sie sichtbar zu machen und analysieren zu können. Dafür werden relevante Projekte sowohl in aktuellen Datenbanken und auf Websites von HAWs identifiziert, erhoben und kategorisiert – insbesondere Projekte, die in Forschungslinien mit transdisziplinärer Ausrichtung gefördert worden sind. Darüber hinaus wird eine Befragung von Projektleitungen auf Ebene der Professorinnen und Professoren durchgeführt, um die vorherrschenden Forschungsmodi sowie Kooperationspartner zu identifizieren. Zusammengeführt, zielt die Analyse auf eine Kategorisierung der Forschungsausrichtung sowie auf die Identifikation von Themen und Projektarten ab.

Zuständigkeit: [REDACTED]. **Meilenstein:** Darstellung der Projektlandschaft im Hinblick auf TDR an HAW

AP4. Fallstudien zur Beschreibung des TDR-Forschungsmodus an HAWs & Identifizierung von Unterstützungsbedarfen. Um den Bedarf für strukturelle Unterstützung, Professionalisierung und Weiterentwicklung zu identifizieren, werden wir umfassende Fallstudien in Brandenburg durchführen. Es gibt in Brandenburg 4 HAWs: Brandenburg an der Havel (THB), Eberswalde (HNEE), Potsdam (FHP) und Wildau (TH Wildau). Mit allen brandenburgischen HAWs bestehen bereits frühere Kooperationen der Verbundleitung. Zudem verfolgen die brandenburgischen HAWs das Ziel, in ihren Forschungs- und Transferaktivitäten stärker zu kooperieren⁴. Somit ist sowohl die Bereitschaft an der Teilnahme an den Fallstudien als auch von einem Datenzugang gesichert. Die Fallstudien umfassen eine Dokumentenanalyse der Forschungsrahmenbedingungen und Planungsinstrumente der einzelnen HAWs sowie Interviews mit Forschenden.

² Siehe: <https://rdmorganiser.github.io/> (26.03.2024)

³ Sehr üblich an der FHP ist eine Speicherung in Zenodo: <https://zenodo.org/> (26.03.2024)

⁴ Was sich z.B. durch die im Projekt InNoWest (BMBF-Förderung / Innovative Hochschule, 2023-2027) sowie in der Entwicklung eines gemeinsamen Promotionskollegs aller vier HAW ausdrückt.

den/Professor*innen und mit Praxispartner*innen von ausgewählten Projekten. Die Ergebnisse werden durch Expert*innenworkshops mit Vertreter*innen der Forschungsstruktur an HAWs und weiteren Akteursgruppen validiert. Das Projektdesign sichert diese partizipative Rolle durch die Einbindung von Critical Friends (beschrieben im nächsten Kapitel 1.5.).

Zuständigkeit: [REDACTED] **Meilensteine:** Akteuranalyse, Typologie der HAW-Forschung & TDR-Typen; Open Access Beitrag zur Wiss. Community TDR, Katalog von Unterstützungsbedarfen

AP5. Wissensintegration zur Konzeption von Professionalisierungs- und Entwicklungsstrukturen für HAWs. Dieser AP beinhaltet die Theoriegenerierung und -konsolidierung für Professionalisierungskonzepte der TDR an HAWs, zum einen durch die Integration der Erkenntnisse aus AP3 und AP4 und zum anderen durch die Anwendung von partizipativen Forschungsmethoden. Digitale Workshops binden relevante Akteur*innen aus dem Wissenschafts- und Hochschulsystem in die Konzeptentwicklung ein. Die **Übertragbarkeit** der Ergebnisse auf andere Kontexte wird angestrebt durch den Expert*innenaustausch mit anderen Bundesländern, mit den Critical Friends und durch den internationalen Austausch mit Best-Practice-Partner*innen (z.B. TD-net an der Schweiz⁵, FFH-Netzwerk in Österreich⁶).

Zuständigkeit: [REDACTED] **Meilensteine:** Typologie von TDR an HAW in Deutschland, Policy Paper: Professionalisierungs- und Entwicklungsstrukturen der TDR für HAWs, Open Access Beitrag zur WiHo Forschung

AP6. Kommunikation und Ergebnistransfer. In diesem Arbeitspaket steht die Sichtbarkeit der Projektaktivitäten und -Ergebnisse für die Transferpartner*innen im Fokus. Gemäß den dargestellten Zielen sind die Hauptzielgruppen des Ergebnistransfers zum einen Akteur*innen der HAW-Forschungslandschaft sowie der Hochschulpolitik und zum anderen die Scientific Communities der WiHo-Forschung sowie der TDR. Somit werden (Zwischen)Ergebnisse auf einschlägigen (inter-)nationalen Konferenzen präsentiert. Zudem werden geeignete Formate und Kanäle adressiert, um die Erkenntnisse in den hochschulpolitischen Fachdiskurs einzubringen sowie für die Meinungsbildung der HAW-Forschungslandschaft nutzbar zu machen.

Zuständigkeit: [REDACTED] **Meilensteine:** Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzungsaktivitäten; Empfehlungspapier; Wiss. Vorträge

Risiken und Risikomanagementplan

a. Projektmanagement & Zeitplan: Ein anspruchsvolles mixed-methods-Design mit Abhängigkeiten der Arbeitsschritte voneinander kann zu Zeitverzögerungen führen. Managementaufgaben während ressourcenintensiver Wissensintegrationsphasen können vernachlässigt werden. **Maßnahmen zur Risikominderung:** TDR4HAW verfügt über ein Team mit spezifischen Expertisen für qualitative, quantitative und partizipative Methoden sowie mit Erfahrung in der mixed-methods-Forschung. Konkrete Managementaufgaben werden während der anspruchsvollen Konzipierungsphase verteilt. **Verantwortlichkeiten:** FHP, CHE und HNEE

b. Integrationsherausforderungen: Bei der Zusammenführung quantitativer und qualitativer Daten können Inkonsistenzen in Format, Messung oder Interpretation auftreten. Die Wissensintegration erfordert der Umgang mit widersprüchlichen Daten. **Maßnahmen zur Risikominderung:** Das Arbeitspaket zur Vorbereitung (AP2) verringert das Integrationsrisiko und stellt die Qualität des Forschungsdesigns zur Beantwortung der Forschungsfragen sicher. Das Forschungsdesign sowie die Wissensintegrationsaufgaben werden durch eine erfahrene Wissenschaftlerin konzipiert bzw. durchgeführt, um mögliche Herausforderungen zu minimieren. **Verantwortlichkeiten:** FHP

c. Ethische Überlegungen: Partizipative Methoden erfordern eine umfassende Berücksichtigung der Teilnahmebedingungen, einschließlich der Ziele, Interessen und Machtverhältnisse der Teilnehmenden. **Maßnahmen zur Risikominderung:** Durch frühzeitige Beteiligung an der Zielsetzung und der gemeinsamen Gestaltung der Beteiligungsformen

⁵ TD-net: <https://transdisciplinarity.ch/en> (31.03.2024)

⁶ Forschungsforum am Fachhochschulen: <https://www.forschungsforum2024.at/> (31.03.2024)

können Strategien zur Förderung eines inklusiven Ansatzes angewendet werden. Eine kontinuierliche offene Kommunikation während des gesamten Projekts fördert Vertrauen und reduziert Abgänge. **Verantwortlichkeiten:** FHP, HNEE, CHE

d. Transferrisiken: Die Forschungsergebnisse müssen für die spezifischen Zielgruppen des Projekts in geeignete Kommunikationsformen übersetzt werden. **Maßnahmen zur Risikominderung:** Die frühzeitige Einbindung unserer Zielgruppenvertreter*innen und das Fachwissen des Forschungsteams in zielgruppenspezifischer Kommunikation minimieren die Risiken. Die aktive Beteiligung der Projektleitungen an relevanten hochschulpolitischen und wissenschaftlichen Netzwerken sowie etablierte Kommunikationskanäle des CHE sind entscheidend für einen erfolgreichen Transfer. **Verantwortlichkeiten:** FHP, CHE

Auch wenn die Behandlung **genderspezifischer Fragen** kein explizites Forschungsziel ist, wird TDR4HAW durch die folgenden Maßnahmen eine gendersensible Forschungshaltung sicherstellen:

- jede für die Professionalisierung von TDR an HAWs relevante Variable, die eine Gender-Dimension berührt, wird besonders berücksichtigt.
- Die partizipativen Instanzen werden eine faire Beteiligung sicherstellen.

1.4. Angaben zu Verwertungsmöglichkeiten und -planungen

Verwertungspotenzial des Forschungsprojekts: Die Forschungsergebnisse ermöglichen eine differenzierte Beschreibung der Typologie von HAW-Forschung in Deutschland mit einem besonderen Fokus auf TDR. Durch die Identifizierung der Bedarfe der beteiligten Akteur*innen wird eine Grundlage für systematische Entwicklungs- und Fördermaßnahmen geschaffen, die zur Professionalisierung der HAW-Forschung beitragen und die Profilierung der HAW-Forschung im Hochschulsystem und in der Forschungslandschaft unterstützen. Zudem werden bestehende Ansätze der Forschung über Forschung an HAWs erweitert, indem TDR4HAW sich auf die Typologie von HAW-Forschung sowie auf die HAW-spezifischen Forschungsstrukturen und ihr Leistungsspektrum konzentriert und damit wichtige, bisher wenig beforschter Fragestellungen der Wissenschafts- und Hochschulforschung anspricht.

Verwertungsplan

a. Wissenschaftliche Verwertungsmöglichkeiten:		
<ul style="list-style-type: none"> • Differenzierte Beschreibung der HAW-Forschungstypologie sowie eine Einordnung HAW-spezifischer Forschungstypen in den transdisziplinären Forschungsmodus und Integration der Erkenntnisse in die Hochschulforschung zu HAWs sowie in die Wissenschaftsforschung zu TDR. • Beitrag zur Entwicklung von Formaten für die wissenschaftstheoretische Reflexion des Forschens an HAWs. • Die TDR an der HAW und ihr Forschungskontext wurden von der WiHo-Forschung bisher noch nicht bearbeitet. Daher tragen die Erkenntnisse des Projekts TDR4HAW zur Ergänzung des bestehenden Wissens auf diesem Gebiet bei. 		
Meilensteine	Beschreibung und Verantwortlichkeiten	Zeitraumen
1 Open Access Beitrag	TDR an HAWs als neuer Themenbereich für die WiHo-Forschung wird in relevanten Fachzeitschriften platziert, wie beispielsweise in Deutschland <i>Die Hochschule</i> (HoF), und international in <i>Higher Education</i> (Springer) und <i>Higher Education Policy</i> (Palgrave). [Redacted]	AP 5 (3. Projektjahr)
1 Open Access Beitrag	Die Spezifika der TDR an HAWs sowie mögliche Formate für die wissenschaftstheoretische Reflexion des Forschens an HAWs werden durch TDR-relevante wissenschaftliche Fachzeitschriften wie GAIA (oekom Verlag) oder Sustainability Science (Springer) vermittelt. Verantwortung: [Redacted]	AP4 (2. bis 3. Projektjahr)

Wiss. Vorträge	Vorträge auf relevanten TDR-Fachkonferenzen im DACH-Raum, z.B. der Part'Wiss25/26 und WiHo-relevante Tagungen. Verantwortung: [REDACTED]	AP 6 (1. bis 3. Projektjahr)
Gesellschaftliche Verwertungsmöglichkeiten:		
<ul style="list-style-type: none"> • Grundlagenbildung für eine Optimierung der Strukturen und für eine Professionalisierung der Forschung an HAWs mit angemessenen Unterstützungsstrukturen für Forschende, um zur Profilierung der HAW-Forschung im Hochschulsystem und in der Forschungslandschaft beizutragen. • Förderung der Identität der HAWs als forschende Institutionen, Erweiterung ihrer Sichtbarkeit als relevante Akteur*innen der TDR-Forschung und Herausarbeitung ihres spezifischen Potenzials für gesellschaftliche Innovationsnetzwerke durch die Integration außerhochschulischer Wissensbestände und Zweckorientierungen. • Durch die Beteiligung verschiedener Akteur*innen aus der HAW-Forschungslandschaft und der Hochschul- und Wissenschaftspolitik wird der Aufbau von Verwertungs Kooperationen und Netzwerken angestrebt. 		
1 Empfehlungspapier	Das entstehende Konzept dient der Strategiebildung der HAWs zur Weiterentwicklung/Professionalisierung von (TDR)-Forschung an HAWs innerhalb der Hochschullandschaft. Verantwortung: [REDACTED]	AP6 (3. Projektjahr)
1 Policy Paper	Die Konzepte werden an die hochschul- und forschungspolitischen Zielgruppen weitergegeben. Verantwortung: Für diese Verwertungseinheit werden die Einbindung der Projektleitung in TDR-Politiknetzwerken Gesellschaft für partizipative und transdisziplinäre Forschung (GTPF- auch Zugehörigkeit der Critical Friends) sowie das Kommunikationsnetzwerk zu Hochschulen und hochschulpolitisch relevanten Akteur*innen des CHE genutzt.	AP5 (3. Projektjahr)
Öffentlichkeitsarbeit	Die Ergebnisse von TDR4HAW tragen dazu bei, nicht nur das Profil von HAWs, sondern auch – durch die Darstellung ihrer Forschungsaktivitäten - die Wahrnehmung in ihrem gesellschaftlichen Umfeld zu festigen. Daher ist geplant, die Erkenntnisse für den gesellschaftlichen Diskurs aufzubereiten und über die Medienkanäle der FHP, der HNEE und des CHes zu kommunizieren.	AP 6 (1. bis 3. Projektjahr)
Vernetzung	Die Durchführung der partizipativen Expert*innenworkshops fördert das Netzwerk der Projektpartner-Institutionen. Da die Ergebnisse auf die strukturelle Weiterentwicklung der HAW-Forschung zielen, ist intendiert, die im Projekt etablierten Kontakte auch über den Lebenszyklus des Projekts hinaus zu diesem Thema zu verfestigen [REDACTED]	AP 6 (1. bis 3. Projektjahr)
Das Budget für die Verwertungsaktivitäten ist, wo nicht auf die etablierten Strukturen der Partnereinrichtungen zurückgegriffen werden kann, im Finanzierungsplan eingeplant.		

Sekundäre gesellschaftliche Auswirkungen: Die Berücksichtigung unserer Ergebnisse bei der Gestaltung von Forschungsstrukturen an HAWs und der Hochschulgovernance könnte die Relevanz von TDR innerhalb der HAW-Forschungsaktivitäten erhöhen. Die Professionalisierung von TDR erfordert jedoch die Ermöglichung entsprechender wissenschaftlicher Karrierewege mit angemessenen Evaluationskriterien für diesen praxisintegrierenden Forschungstyp.

Durch den Einbezug der Anforderungen der Praxispartner*innen in TDR-Projekte ist zu erwarten, dass diese Änderungen zu einem verbesserten Rollenverständnis zwischen HAWs und weiteren Akteur*innen des Innovationssystems führen.

1.5. Konzept zur geplanten Kooperation mit den Projektpartner*innen

Projektpartner*innen sind die FHP (Verbundleitung), die HNEE und das CHE.

- Die disziplinär diverse **FHP** fühlt sich in besonderer Weise verpflichtet, gesellschaftliche Entwicklung durch die interdisziplinäre Kombination ihres Fächerangebots in den Profillinien „Digitale Transformation – Urbane Zukunft“, „Gesellschaft bilden“ und „Entwerfen · Bauen · Erhalten“ in einer integrierten Perspektive von Forschung, Transfer, Weiterbildung, Studium und Lehre sowohl regional als auch (inter)national voranzutreiben. Sie bringt ihre Expertise in TDR, partizipativen Wissensintegrationsmethoden und Wissenschaftsmanagement in das ProjektTDR4HAW ein.
- Die **HNEE** profiliert sich als nationale und internationale Impulsgeberin für nachhaltige Entwicklung mit der Mission, die Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft durch ihre Studiengänge, angewandten Forschungsvorhaben und den Hochschulbetrieb voranzutreiben. Sie trägt zu TDR4HAW durch ihre Expertise in TDR, regionaler Vernetzung und qualitativen Forschungsmethoden bei.
- Das **CHE** kombiniert seine angewandte Forschungsexpertise zu verschiedenen Aspekten des Hochschul- und Wissenschaftssystems mit zielgruppengerechter Kommunikation und einem Gespür für realisierbare Umsetzungsmodelle. Es trägt zur TDR4HAW bei durch seine Expertise in der Hochschullandschaft, Forschung über Forschung an HAWs und quantitative Forschungsmethoden.

Die drei Partner*innen verfügen über komplementäre Profile und Fachkenntnisse, die sowohl die Kernthemen von TDR4HAW als auch spezifische Methodenkompetenzen abdecken. Diese zeigen sich in den konkreten Aufgaben und Verantwortlichkeiten der einzelnen Projektpartner*innen:

FHP – AP1, AP2.2., AP5 und AP6, Mitwirkung am AP4 (Vgl. Abb. 2): Angesichts der Komplexität und Neuheit des Themas sowie der anspruchsvollen Phasen der Wissensintegration (AP1, AP2, AP5) ist ein*e Forscher*in mit TDR-Hintergrund und Integrationskills erforderlich. Die Koordination der Projektpartner*innen und Einbindung von Stakeholder mit unterschiedlicher professioneller Identität erfordert Fähigkeiten im wissenschaftlichen Projektmanagement als auch in zielgerichteter Forschungskommunikation (AP6), die durch eine Promotion und Leitungserfahrung erworben wurden. Daher wurde ein Postdoc-Vollzeitstelle beantragt, für [REDACTED] [REDACTED] eingeplant ist.

HNEE – AP4, Mitwirkung in AP1, AP2 und AP5 (Vgl. Abb. 2): Die HNEE leitet das AP4 (Fallstudien zum TDR-Forschungsmodus an HAWs und zur Identifizierung von Unterstützungsbedarfen). Dabei sind Kompetenzen in der Anwendung qualitativer Forschungsmethoden erforderlich. Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin mit der Möglichkeit zur wissenschaftlichen Qualifizierung in Form einer Promotion ist eingeplant, [REDACTED], um die Kontinuität der Forschung über den Projektzeitraum hinaus sicherzustellen und langfristige Expertise in diesem neuen Forschungsthema aufzubauen.

CHE – AP2.1., AP3, Mitwirkung AP5 und AP6 (Vgl. Abb. 2): Im AP2.1. und AP3 werden quantitative Methoden eingesetzt. Zudem nutzt das Projekt TDR4HAW das einschlägige und umfassende Netzwerk sowie die etablierten Kommunikationskanäle des CHE für einen zielgruppengerechten Ergebnistransfer.

Critical Friends: TDR4HAW plant externe Begleiter*innen, um Ergebnisse zu reflektieren und ihre Übertragbarkeit auf HAWs und das Hochschul- und Wissenschaftssystem deutschlandweit zu gewährleisten. Folgende Critical Friends sind im Antrag vorgesehen und haben ihre Beteiligung bereits zugesagt:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. Ressourcenbezogener detaillierter Arbeits- und gegebenenfalls Meilensteinplan, inkl. der jeweiligen Verantwortlichkeiten

In der folgenden Tabelle 2 werden alle Arbeitspakete erläutert und die eingeplanten Ressourcen dargestellt. Die fachliche Expertise der Teilvorhabensleitung der HNEE sowie der Teilvorhabens- und Verbundleitung der FHP ist im Rahmen ihrer kontinuierlichen Leitungsaufgaben und fachlichen Beteiligung für alle APs eingeplant und wurde nicht gesondert in der Tabelle aufgeführt.

Tab. 2. Ressourcenbezogener detaillierter Arbeits- und Meilensteinplan, inkl. der jeweiligen Verantwortlichkeiten

Nr . AP bzw. M	Bezeichnung des AP bzw. des Meilensteins (M)	Zeitraum des AP (von bis/Monate) Zeitpunkt des M (Datum)	Zuordnung der Inhalte der Arbeitspakete zu den Mitarbeiter/innen (auch studentische) gemäß Personalausgaben(kosten)planung	PM/ Stunden	Zuordnung von Auftragsvergaben
AP 1	Verbundkoordination, Forschungsdatenmanagement (FDM) und Wissensintegration			PM=13,6	
AP 1.1	Verbundkoordination*	Nov 24 - Okt 27	<p>[REDACTED]</p> <p>Dieses AP beinhaltet die Projektplanung (Ab- lauf-, Termin-, Kosten- und Kommunikations- planung), -durchführung (Koordination, Quali- tätssicherung), das Projektcontrolling (Fort- schrittskontrolle, Management unerwarteter Ergebnisse/Ereignisse, Änderungsplanung) und die Koordination des Projektabschlusses (Ergebnisdokumentation, Dokumentenma- nagement) sowie die Koordination des konti- nuierlichen Austauschs mit den Verbund- partner*innen zur Sicherstellung einer fach- lich und inhaltlich sinnvoll abgestimmten und konstruktiven Zusammenarbeit.</p>	5	
AP 1.1	Verbundkoordination*	Nov 24 - Okt 27	<p>[REDACTED]</p> <p>Die Aufgaben des Projektcontrollings (Fort- schrittskontrolle, Management unerwarteter Ergebnisse/Ereignisse, Änderungsplanung) und der Projektdurchführung sowie der konti- nuierliche Austausch mit den Verbund- partner*innen zur Sicherstellung einer fach- lich und inhaltlich sinnvoll abgestimmten und konstruktiven Zusammenarbeit werden vom CHE unterstützt.</p>	0,3	
AP 1.1	Verbundkoordination*	Nov 24 - Okt 27	<p>[REDACTED]</p> <p>Während der intensiven Phasen von AP5, in denen die Ressourcen von [REDACTED] ge- nutzt werden, wird die wissenschaftliche Mit- arbeiter*in an der HNEE einige der wichtigs- ten Koordinationsaufgaben übernehmen:</p>	3	

			Kommunikation, Controlling und den kontinuierlichen Austausch zwischen den Verbundpartner*innen.		
M 1.1	Projektplan	31.12.24	Meilenstein: Das Dokument definiert und organisiert die wesentlichen Elemente des Projekts. Es dient als Fahrplan für das Projektteam und stellt sicher, dass alle Beteiligten eine gemeinsame Basis und ein gemeinsames Verständnis für die Ziele, Aufgaben und Ressourcen des Projekts haben.		
AP 1.2	Forschungsdatenmanagement (FDM)	Nov 24 - Okt 27	<p>██████████</p> <p>Dieses AP deckt die entstehenden Forschungsdaten unterschiedlicher Formate ab (quantitative Daten aus AP3, qualitative Daten aus AP4 und AP5). Die quantitativen Daten werden teils eigens erhoben und teils aus anderen Projekten des CHE nachgenutzt. Die qualitativen Daten (vorrangig erhoben in leitfadengestützten Interviews und teils in Workshops) werden im Projekt TDR4HAW erhoben.</p> <p>Ein Datenmanagementplan wird erstellt und kontinuierlich fortgeschrieben.</p> <p>██████████ wird bei dieser Aufgabe vom FDM-Team der FHP unterstützt, und Abstimmungen mit dem CHE für den Umgang mit quantitativen Daten sind geplant.</p>	1	
AP 1.2	Forschungsdatenmanagement (FDM)	Nov 24 - Okt 27	<p>██████████</p> <p>Abstimmungen für den Umgang mit quantitativen Daten - insbesondere in Bezug auf die Sicherstellung, dass der Datenmanagementplan von TDR4HAW hinsichtlich der nachgenutzten Daten die für deren FDM-Plan festgelegten Nutzungs-, Speicherungs- und Archivierungsbestimmungen einhält - sind geplant.</p>	0,3	
M 1.2	Umsetzungskonzept FDM	28.02.25	Meilenstein: Dieser Datenmanagementplan fokussiert auf die Art, den Umfang, die Dokumentation, die Speicherung und die Archivierung der erhobenen Forschungsdaten. Hierfür orientiert sich das Projektteam an den Vorgaben der DFG (2023) und nutzt den Research Data Management Organiser (RDMO). Der generelle Umgang mit den Forschungsdaten erfolgt nach der Forschungsdaten-Leitlinie der Fachhochschule Potsdam und somit unter Berücksichtigung der FAIR-Prinzipien und nach der Maxime „as open as possible, as closed as necessary“ (FHP 2024). Die Forschungsdaten-Leitlinie beinhaltet u. a. eine frühzeitige Adressierung der Fragen zur Rechtssicherheit und Forschungsethik sowie eine frühzeitige Datenpublikation in geeigneten Repositorien (sehr üblich an der FHP ist eine Speicherung in Zenodo) unter möglichst freier Lizenz.		

AP 1.3	Aufgabe Wissensintegration*	Nov 24 - Okt 27	<p>[REDACTED]</p> <p>Dieses AP befasst sich mit der Zusammenführung von theoretischem Wissen, empirischen Ergebnissen und praktischem Wissen/Erfahrungen der im Projekt beteiligten oder adressierten Stakeholder, um ein ganzheitliches Verständnis der TDR an HAW zu entwickeln. Für die methodische Reflexion und Projektsicherung werden gemäß der üblichen Praxis in partizipativen und transdisziplinären Projekten Reflexionsmethoden eingesetzt. Ziel ist, das Forschungshandeln zu reflektieren und somit Qualitätssicherung der Projektarbeit zu betreiben. Der AP ist bei der FHP geleitet und bei der HNEE unterstützt</p>	2	
AP 1.3	Aufgabe Wissensintegration*	Jan 27- Jun 27	<p>[REDACTED]</p> <p>Dieses AP befasst sich mit der Zusammenführung von theoretischem Wissen, empirischen Ergebnissen und praktischem Wissen/Erfahrungen der im Projekt beteiligten oder adressierten Stakeholder, um ein ganzheitliches Verständnis der TDR an HAW zu entwickeln. Für die methodische Reflexion und Projektsicherung werden gemäß der üblichen Praxis in partizipativen und transdisziplinären Projekten Reflexionsmethoden eingesetzt. Ziel ist, das Forschungshandeln zu reflektieren und somit Qualitätssicherung der Projektarbeit zu betreiben. Der AP ist bei der FHP geleitet und bei der HNEE unterstützt.</p>	2	
M 1.3	Ergebnisdokumentation	15.10.27	<p>Meilenstein:</p> <p>Der Open Access Bericht fasst die erzielten Ergebnisse und Erkenntnisse zusammen. Er beinhaltet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zusammenfassung der Forschungsergebnisse: Eine Darstellung der zentralen Ergebnisse und deren Bedeutung für die transdisziplinäre Forschung. 2. Methodik: Beschreibung der angewandten Forschungsmethoden und deren Umsetzung. 3. Erkenntnisse und Diskussion: Detaillierte Analyse der Forschungsergebnisse, einschließlich unerwarteter Befunde und deren Implikationen. 4. Anwendung und Praxisrelevanz: Vorschläge zur praktischen Anwendung der Forschungsergebnisse in HAW und darüber hinaus in HAW-Landschaft. 5. Empfehlungen und Ausblick: Hinweise für zukünftige Forschungsvorhaben und potenzielle Weiterentwicklungen im Bereich der TDR. 		
AP 2	Abgestimmte Vorbereitung der empirischen Erhebungen			PM=8 Stunden=218	

AP 2.1	Erhebung aktueller Trends in der Förderung von (TDR)-Forschung an HAW	Nov 24 - Mai 25	 In diesem Arbeitspaket wird eine Grundlage für die Zusammenarbeit der Projektpartner*innen geschaffen: Es wird eine gemeinsame Informationsbasis über aktuelle Trends und strukturelle Rahmenbedingungen der Förderung von Forschung an HAWs durch die Zusammenstellung quantitativer Kennzahlen geschaffen (z.B. Drittmittelentwicklung Themenfeldauswertung HRK-Forschungslandkarte, forschenden Akteur*innen).	1,5	
M 2.1	Tabellarische Darstellung der Drittmittel	15.05.25	Meilenstein: Die Darstellung der Drittmittel für transdisziplinäre Forschung und Forschung an HAWs zeigt die Finanzierungsquellen, Beträge und Verwendungszwecke der Mittel. Sie bietet eine Übersicht über die finanzielle Förderung und betrachtet Themenfelder der Forschung, die thematische HRK-Forschungslandkarte sowie die beteiligten Forschungsakteure an HAW.		
AP 2.2	Integration der relevanten Diskursstände	Nov 24 - Mar 25	 AP 2.2. Ausarbeitung und Abstimmung eines gemeinsamen Verständnisses der Projektpartner*innen zu Zielen des Projekts, angestrebten Outputs und erwartbaren Outcomes unter Einbezug relevanter Diskursstränge in der Forschung durch Einbindung von Critical Friends. Das AP 2.2 wird von der FHP koordiniert.	4,5	
AP 2.2	Integration der relevanten Diskursstände	Nov 24 - Mar 25	 AP 2.2. Ausarbeitung und Abstimmung eines gemeinsamen Verständnisses der Projektpartner*innen zu Zielen des Projekts, angestrebten Outputs und erwartbaren Outcomes unter Einbezug relevanter Diskursstränge in der Forschung durch Einbindung von Critical Friends. HNEE bietet dafür Unterstützung.	2	
AP 2.2	Integration der relevanten Diskursstände	Nov 24 - Mar 25	 Unterstützung bei der Organisation und Dokumentation des Projekt-Kick-Offs. Anlegen einer Literaturdatenbank für das Projektteam und Unterstützung bei der Literaturrecherche und -auswertung.	218	
M 2.2	Detaillierte Ausarbeitung des Methoden- und Forschungsdesigns auf Basis integrierter Wissensbestände	15.03.25	Meilenstein: Ausarbeitung eines gemeinsamen Verständnis von Zielen, Outcomes und Outputs, sowie die vereinheitlichte Grundlagen für weiteren empirischen Erhebungen.		
AP 3	Erhebung und Auswertung von Forschungsmodi an HAW			PM=2,5	

AP 3.1	Erhebung und Auswertung von Forschungsmodi an HAWs	Juni 25- Feb 26	 Dieses quantitative AP erfasst und beschreibt Drittmittelforschung, insbesondere fokussiert auf TDR an HAWs in ihren unterschiedlichen Facetten. Relevante Projekte werden in Datenbanken, auf Webseiten und in Forschungslinien mit transdisziplinärer Ausrichtung erfasst und kategorisiert. Darüber hinaus wird eine Befragung von Projektleitungen durchgeführt. Die Analyse zielt auf eine Kategorisierung von HAWs und ihrer Partner sowie auf die Identifikation von Themen, Fragestellungen und Projektarten ab. Das Ziel ist es, die Drittmittelforschung an HAWs sichtbar zu machen.	2,5	
M 3.1	Darstellung der Projektlandschaft im Hinblick auf TDR an HAW	28.02..2026	Meilenstein: Beinhaltet eine Übersicht über die Drittmittelforschung (TDR) von HAWs mit Angaben u.ä. zu Projektarten, Forschungsmodi, relevanten Akteuren, Förderung und Themen.		
AP 4	Fallstudien zur Beschreibung des TDR-Forschungsmodus an HAW & Identifizierung von Unterstützungsbedarfen			PM=15 Stunden=914	
AP 4.1	Analyse der Forschungsrahmenbedingungen in Brandenburg	Mar 25 - Mai 25	 Erfassung und Beschreibung der Bedingungen für (TDR) Forschung an HAW in Brandenburg einschließlich einer Betrachtung der rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen und einer Akteur*innenanalyse.	1	
AP 4.1	Analyse der Forschungsrahmenbedingungen in Brandenburg	Apr 25 - Mai 25	 Unterstützung bei Literaturrecherche, bei der Recherche nach rechtlichen Rahmenwerken, Richtlinien und grauer Literatur sowie bei der Entwicklung eines Kategoriensystems für die Auswertung der Rechercheergebnisse.	86	
M 4.1	Akteuranalyse	30.05.25	Meilenstein: Systematische Beschreibung und Analyse der Akteurslandschaft im Kontext der HAW-Forschung in Brandenburg. Sie bildet deren Verhältnisse und Wechselwirkungen im Zusammenhang mit der Drittmittelforschung an brandenburgischen HAWs ab (Identifizierung erster Hinweise auf Lücken und Unterstützungsbedarfe).		

AP 4.2	Fallstudien	Juni 25- Jan 27	<p>[REDACTED]</p> <p>Um die transdisziplinären Forschungsmodi an HAW differenziert abbilden zu können, werden qualitative explorative Fallstudien zu allen vier Brandenburger HAW durchgeführt: Technische Hochschule Brandenburg (THB) in Brandenburg an der Havel, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE), Fachhochschule Potsdam (FHP) und Technische Hochschule Wildau (TH Wildau). Die Verbundleitung hat bereits mit allen vier brandenburgischen HAW kooperiert. Zudem streben diese an, ihre Forschungs- und Transferaktivitäten stärker zu koordinieren. Daher ist sowohl die Bereitschaft zur Teilnahme an den Fallstudien als auch der Zugang zu Daten gesichert. Die Fallstudien umfassen eine Dokumentenanalyse der Forschungsrahmenbedingungen und Planungsinstrumente der einzelnen HAWs sowie Interviews mit Forschenden/Professorinnen und Praxispartnern ausgewählter Projekte. Auf Basis dieses Materials werden (transdisziplinäre) Forschungsmodi der HAW beschrieben, miteinander verglichen und möglichst zu übergreifenden Typen TDR an Brandenburger HAW verdichtet. Weiterhin wird der Bedarf an struktureller Unterstützung, Professionalisierung und Weiterentwicklung für TDR an Brandenburger HAW erhoben und analysiert.</p>	6	
AP 4.2	Fallstudien	Juni 25- Aug 26	<p>[REDACTED]</p> <p>Unterstützung beim Stakeholdermanagement im Rahmen der Fallstudien sowie bei der Transkription und Auswertung von Interviews, Unterstützung bei Hintergrundrecherchen und redaktioneller Bearbeitung des wissenschaftlichen Beitrags</p>	649	
M 4.2	Typologie der (TDR) Forschung an Brandenburger HAW	30.08.26	<p>Meilenstein: Auf Basis der Fallstudien wird eine explorativ entwickelte Typologie (Forschungsheuristik) der TDR-Forschung an Brandenburger HAW erstellt. Das Ziel besteht darin, die Vielfalt und Komplexität der TDR-Forschungsaktivitäten zu strukturieren und idealtypisch zuzuspitzen.</p>		
M 4.3	Open Access Beitrag zur Wiss. Community TDR	30.10.26	<p>Meilenstein: Einreichung eines wissenschaftlichen Beitrags in einer relevanten Fachzeitschrift</p>		
AP 4.3	Expert*innenworkshop zu Unterstützungsbedarf an HAWs	Sept 26 - Dez 26	<p>[REDACTED]</p> <p>Die wichtigsten Erkenntnisse der Fallstudien werden in Expert*innenworkshops mit Vertreter*innen der Forschungsstrukturen an HAW und anderen Akteursgruppen (z.B. Projektpartnern analysierter Projekte) aus Brandenburg validiert, erweitert und unter Einbezug von Critical Friends reflektiert. Der zeitliche Rahmen dieses AP umfasst die Planung,</p>	4	

			Einladung, Durchführung und Auswertung des Expert*innen-Workshops.		
AP 4.3	Expert*innenworkshop zu Unterstützungsbedarf an HAWs	Sept 26 - Dez 26	<p>[REDACTED]</p> <p>Mitwirkung bei der Konzeption und Durchführung eines Expert*innenworkshops mit Vertretern der Forschungsstrukturen an HAWs und weiteren Akteursgruppen (z.B. Projektpartnern analysierter Projekte in den Fallstudien) aus Brandenburg zur Validierung der Erkenntnisse aus AP 4.1 und 4.2.</p>	4	
AP 4.3	Expert*innenworkshop zu Unterstützungsbedarf an HAWs	Sept 26 - Dez 26	<p>[REDACTED]</p> <p>Unterstützung bei der Organisation des Expert*innen-Workshop mit Vertretern der Forschungsstrukturen an HAW und weiteren Akteursgruppen (z.B. Projektpartnern analysierter Projekte in den Fallstudien) zur Validierung der Erkenntnisse aus AP 4.1 und 4.2 unter Einbindung von Critical Friends.</p>	179	
M 4.4	Katalog von Unterstützungsbedarfen	15.12.26	<p>Meilenstein:</p> <p>Der Katalog der Unterstützungsbedarfe stellt die Bedarfe an struktureller Unterstützung und Professionalisierung von HAW am Beispiel Brandenburgs dar, ermittelt durch die Fallstudien und die Auswertung der Ergebnisse der Expert*innenworkshops.</p>		
AP 5	Wissensintegration zur Konzeption von Professionalisierungs- und Entwicklungsstrukturen für HAW			PM=17,5 Stunden=258	
AP 5.1	Theoriegenerierung und -konsolidierung für eine Typologie von TDR an HAW in Deutschland und Hinweise auf Professionalisierungskonzepte der TDR an HAWs	Feb 26- Aug 27	<p>[REDACTED]</p> <p>Dieses AP beinhaltet die Analyse bestehender Professionalisierungsansätze der TDR (wie z.B. TD-Net, TD-Academy, Berlin University Alliance, Innovative Hochschule) und die Integration der Erkenntnisse aus AP3 und AP4 in Bezug auf die Entwicklung angemessener Professionalisierungskonzepte für TDR an HAW. Die Konsolidierung der Ergebnisse erfolgt durch den Expert*innenaustausch mit anderen Bundesländern, mit den Critical Friends sowie weiteren relevanten Stakeholdern.</p>	6	
AP 5.1	Theoriegenerierung und -konsolidierung für eine Typologie von TDR an HAW in Deutschland und Hinweise auf Professionalisierungskonzepte der TDR an HAWs	Feb 26- Nov 26	<p>[REDACTED]</p> <p>Mitwirkung an der Integration der Erkenntnisse</p>	4	
AP 5.1	Theoriegenerierung und -konsolidierung für eine Typologie von TDR an HAW in Deutschland und Hinweise auf Professionalisierungskonzepte der TDR an HAWs	Feb 26- Nov 26	<p>[REDACTED]</p> <p>Mitwirkung an der Integration der Erkenntnisse</p>	0,3	

M 5.1	Typologie von TDR an HAW in Deutschland	15.12.26	Meilenstein: Umfassende Bestandsaufnahme der Modi von TDR an den HAW in Brandenburg mit einer Beschreibung der vorhandenen Strukturen und Prozesse sowie der identifizierten Stärken und Schwächen sowie Validierung der Ergebnisse und Weiterentwicklung zu einer Typologie von TDR an HAW in Deutschland. Das Ergebnis bildet eine Zusammenfassung der Teilergebnisse und gesammelten Best Practices mit der Beschreibung konkreter Entwicklungspotenziale.		
AP 5.2	Online Expert*innen-workshop zu Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Kontexte	Jan 27- Jun 27	 Dieses AP bindet relevante Akteur*innen der TDR an HAW aus dem Wissenschafts- und Hochschulsystem der verschiedenen Bundesländer sowie aus dem internationalen Umfeld in die Konzeptentwicklung ein. Dazu zählen unter anderem HAW-Forschende, Praxispartner aus TDR-Projekten, Intermediäre wie Forschungsförderer, Vertreter der Landeshochschulpolitik oder DATI-Verantwortliche sowie Best-Practice-Partnerinnen aus dem internationalen Umfeld, der Schweiz (TD-net) und Österreich (FFH-Netzwerk). Das Ziel dieses Workshops ist es, die Unterstützungsbedarfe und Professionalisierungskonzepte für TDR an HAW zu schärfen und auszudifferenzieren. Alle Schritte von der Workshopkonzeption, Workshopsorganisation und Gestaltung der Kollaborationsplattformen bis zur Durchführung und Auswertung sind in diesem Zeitraum zu berücksichtigen. Die Entscheidung für einen Online-Workshop basiert auf den geringeren Kosten für die internationale Teilnahme und der höheren Teilnahmemöglichkeit.	6	
AP 5.2	Online Expert*innen-workshop zu Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Kontexte	Jan 27- Jun 27	 Unterstützung bei organisatorischen Aufgaben des Online-Workshops und bei dem Stakeholdermanagement	258	
AP 5.2	Online Expert*innen-workshop zu Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Kontexte	Jan 27- Jun 27	 Mitwirkung an Online-Expert*innen-workshops sowie an der Konzeptentwicklung	2	
AP 5.2	Online Expert*innen-workshop zu Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Kontexte	Jan 27 - Jun 27	 Mitwirkung an Online-Expert*innen-workshops sowie an der Konzeptentwicklung	0,2	
M 5.2	Policy Paper: Professionalisierungs- und Entwicklungsstrukturen der TDR für HAWs	15.06.27	Meilenstein: Das Policy Paper erläutert die Notwendigkeit und Bedeutung der Professionalisierung von spezifischen TDR-Strukturen an HAW und entwickelt dafür konzeptionelle Vorschläge/ein Konzept. Es gibt einen Überblick über die aktuelle Situation der TDR an HAWs, beschreibt die bestehenden TDR-Strukturen und -Prozesse und identifiziert Erfolgsfaktoren. Zudem		Lfd. N° 4 (FHP) - Auftrag für Layout

			stellt es mögliche Entwicklungsstrategien und Professionalisierungsmaßnahmen dar.		
M 5.3	Open Access Beitrag zur WiHo Forschung	15.07.27	Meilenstein: Einreichung eines wissenschaftlichen Beitrags in einer relevanten Fachzeitschrift		
AP 6	Kommunikation und Ergebnistransfer			PM=11,5 Stunden=175	
AP 6.1	Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung*	Nov 24 - Okt 27	<p>Die Ergebnisse von TDR4HAW tragen dazu bei, nicht nur das Profil von HAW, sondern auch – durch die Darstellung ihrer Forschungsaktivitäten - die Wahrnehmung von Forschungs- und insbesondere der TDR an HAW in ihrem gesellschaftlichen Umfeld zu festigen. Daher ist geplant, die Erkenntnisse für den gesellschaftlichen Diskurs aufzubereiten und über die Webseite und Medienkanäle der FHP, der HNEE und des CHE zu kommunizieren. Darüber hinaus, da die Ergebnisse auf die strukturelle Weiterentwicklung der HAW-Forschung zielen, ist intendiert, die im Projekt etablierten Kontakte auch über den Lebenszyklus des Projekts hinaus zu diesem Thema zu verfestigen. Diese Aufgabe wird kooperativ von den Projektpartnern im Rahmen der gemeinsamen Kommunikationsstrategie bearbeitet.</p>	2	Lfd. N° 3 (FHP) - Auftrag für Projektwebseite (2025)
AP 6.1	Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung*	Nov 24 - Okt 27	<p>Die Ergebnisse von TDR4HAW tragen dazu bei, nicht nur das Profil von HAW, sondern auch – durch die Darstellung ihrer Forschungsaktivitäten - die Wahrnehmung in ihrem gesellschaftlichen Umfeld zu festigen. Daher ist geplant, die Erkenntnisse für den gesellschaftlichen Diskurs aufzubereiten und über die Webseite und Medienkanäle der FHP, der HNEE und des CHE zu kommunizieren. Darüber hinaus, da die Ergebnisse auf die strukturelle Weiterentwicklung der HAW-Forschung zielen, ist intendiert, die im Projekt etablierten Kontakte auch über den Lebenszyklus des Projekts hinaus zu diesem Thema zu verfestigen. Diese Aufgabe wird kooperativ von den Projektpartnern im Rahmen der gemeinsamen Kommunikationsstrategie bearbeitet.</p>	0,5	

AP 6.1	Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung*	Nov 24 - Okt 27	<p>Die Ergebnisse von TDR4HAW tragen dazu bei, nicht nur das Profil von HAW, sondern auch – durch die Darstellung ihrer Forschungsaktivitäten - die Wahrnehmung in ihrem gesellschaftlichen Umfeld zu festigen. Daher ist geplant, die Erkenntnisse für den gesellschaftlichen Diskurs aufzubereiten und über die Webseite und Medienkanäle der FHP, der HNEE und des CHE zu kommunizieren. Darüber hinaus, da die Ergebnisse auf die strukturelle Weiterentwicklung der HAW-Forschung zielen, ist intendiert, die im Projekt etablierten Kontakte auch über den Lebenszyklus des Projekts hinaus zu diesem Thema zu verfestigen. Diese Aufgabe wird kooperativ von den Projektpartnern im Rahmen der gemeinsamen Kommunikationsstrategie bearbeitet.</p>	1	
AP 6.1	Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung*	Jul 27 - Okt 27	<p>Unterstützung bei der Vorbereitung und redaktionellen Bearbeitung von Transfermaterialien für die Projektwebseite und Medienkanäle</p>	175	
M 6.1	Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzungsaktivitäten	Kontinuierlich	<p>Meilenstein: In diesem Arbeitspaket entsteht die Kommunikationsstrategie des Projekts mit entsprechenden Maßnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit, darunter die Projektwebseite und Pressemitteilungen. Ebenso bilden die Erweiterung der Netzwerke sowie die Teilnahme an relevanten Networking-Events, wie z.B. Arbeitsgruppen der Gesellschaft für Partizipative und Transdisziplinäre Forschung e.V. (GTPF) oder die TD-Academy Meilensteine dieses APs.</p>		
AP 6.2	Ergebnistransfer zur Fachcommunities von WiHo-Forschung, TDR, Hochschulpolitik HAW-Forschungslandschaft	Okt 25- Okt27	<p>In diesem Arbeitspaket steht die Sichtbarkeit der Projektaktivitäten und -ergebnisse für die Transferpartner*innen im Fokus. Die Hauptzielgruppen des Ergebnistransfers sind a) Akteur*innen der HAW-Forschungslandschaft sowie der Hochschulpolitik und b) die Scientific Communities der WiHo-Forschung sowie der TDR. Somit werden (Zwischen-)Ergebnisse auf einschlägigen (inter-)nationalen Konferenzen präsentiert. Zudem werden geeignete Formate und Kanäle adressiert, um die Erkenntnisse in den hochschulpolitischen Fachdiskurs einzubringen (u.a. DUZ, Wiesseer Kreis in der HRK) sowie für die Meinungsbildung der HAW-Forschungslandschaft nutzbar zu machen. Diese Aufgabe wird kooperativ von den Projektpartnern unter Koordination der FHP bearbeitet.</p>	5,5	

AP 6.2	Ergebnistransfer zur Fachcommunities von WiHo-Forschung, TDR, Hochschulpolitik HAW-Forschungslandschaft	Okt 25- Okt27	 In diesem Arbeitspaket steht die Sichtbarkeit der Projektaktivitäten und -Ergebnisse für die Transferpartner*innen im Fokus. Gemäß den dargestellten Zielen sind die Hauptzielgruppen des Ergebnistransfers zum einen Akteur*innen der HAW-Forschungslandschaft sowie der Hochschulpolitik und zum anderen die Scientific Communities der WiHo-Forschung sowie der TDR. Somit werden (Zwischen-)Ergebnisse auf einschlägigen (internationalen) Konferenzen präsentiert und in (inter-)nationalen Peer-Review-Journals (vorzugsweise Open Access) eingereicht. Zudem werden geeignete Formate und Kanäle adressiert, um die Erkenntnisse in den hochschulpolitischen Fachdiskurs einzubringen sowie für die Meinungsbildung der HAW-Forschungslandschaft nutzbar zu machen. Diese Aufgabe wird kooperativ von den Projektpartnern bearbeitet.	0,5	
AP 6.2	Ergebnistransfer zur Fachcommunities von WiHo-Forschung, TDR, Hochschulpolitik HAW-Forschungslandschaft	Okt 25- Okt27	 In diesem Arbeitspaket steht die Sichtbarkeit der Projektaktivitäten und -Ergebnisse für die Transferpartner*innen im Fokus. Gemäß den dargestellten Zielen sind die Hauptzielgruppen des Ergebnistransfers zum einen Akteur*innen der HAW-Forschungslandschaft sowie der Hochschulpolitik und zum anderen die Scientific Communities der WiHo-Forschung sowie der TDR. Somit werden (Zwischen-)Ergebnisse auf einschlägigen (internationalen) Konferenzen präsentiert und in (inter-)nationalen Peer-Review-Journals (vorzugsweise Open Access) eingereicht. Zudem werden geeignete Formate und Kanäle adressiert, um die Erkenntnisse in den hochschulpolitischen Fachdiskurs einzubringen sowie für die Meinungsbildung der HAW-Forschungslandschaft nutzbar zu machen. Diese Aufgabe wird kooperativ von den Projektpartnern bearbeitet.	2	
M 6.2	Empfehlungspapier	15.08.27	Meilenstein: Zielgruppenspezifische kommunikative Überarbeitung des Policy Papers für die relevanten Zielgruppen wie z.B. politische Entscheidungsträger, Ministerien und Forschungsförderinstitutionen.		
M 6.3	Wiss. Vorträge	2025, 2026, 2027	Meilenstein: Präsentation des Projekts auf mind. 3 Tagungen. (vgl. tabellarische Übersicht der Dienstreisen der jeweiligen Teilvorhaben).		

AP
* Dieses Arbeitspaket erstreckt sich über die gesamte Projektlaufzeit. Das Arbeitsvolumen der zugewiesenen Mitarbeiter*innen variiert im Zeitverlauf.

Begründung der beantragten Ressourcen:

Die Personalausgaben setzen sich zusammen aus einer [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Mittel in Form von Lehrdeputatsreduktionen werden benötigt, um an FHP und HNEE die fachliche Teilvorhabensleitung sowie an der FHP die fachliche Verbundleitung sicherstellen zu können. Die unterschiedliche Zuordnung der beantragten Mittel zu Personalmitteln (FHP) bzw. Aufträge an Dritte (HNEE) kommt aufgrund unterschiedlicher Verfahren der beiden HAWs zur Bearbeitung der Lehraufträge zustande.

Eine SHK ist an der FHP eingeplant mit [REDACTED]. Aufgrund von positiven Erfahrungen früherer Projekte haben wir im Verbundteam entschieden, sämtliche SHK-Stunden bei der Verbundleitung anzusiedeln. Dies reduziert den Verwaltungsaufwand für die Stellenakquise, Vertragsumsetzung und die Einarbeitung im Vergleich zu mehreren kleinvolumigeren SHK-Vertragsverhältnissen.

Die eingegebenen Sachmittel inkludieren die Umsatzsteuer für Lieferungen und sonstige Leistungen Dritter. TDR4HAW wendet partizipative und transdisziplinäre Methoden im Rahmen von Workshops an. Die Workshop-Settings sind relativ materialintensiv in Bezug auf Moderations- und Kollaborationsmaterialien, wie z.B. verschiedenfarbige Stifte, Post-its, vorkonfigurierte Postervorlagen, Moderationskarten, Sticker. Einige Methoden, wie z. B. ein Projekt-Canvas zur Wissensintegration (AP2), erfordern spezielle, hochwertig gedruckte Vorlagen in großen Formaten.

Zudem ist für den Präsenzworkshop im November 2026 zum Unterstützungsbedarf an HAWs an der FHP mit Vertreter*innen der Brandenburger HAWs, der Ministerialverwaltung, von Expert*innen und Critical Friends ein Catering mit einem Betrag von 30 €/Person für 15 Teilnehmer*innen eingeplant.

Darüber hinaus werden diese Materialien auch für die Zusammenarbeit der Verbundpartner während der Projekttreffen genutzt. Die Anzahl der Präsenztreffen wurde aus Kostengründen auf ein Minimum reduziert. Die eingeplanten Treffen sind notwendig, da die Verbundpartner in dieser Konstellation bislang noch nicht miteinander kooperiert haben. Durch die Präsenztreffen wird zum einen die Identifikation mit dem Vorhaben sichergestellt und der Teambuilding-Prozess unterstützt. Zum anderen wird durch den direkten und intensiven Austausch eine methodische und analytische Kohärenz etabliert, welche für den Erfolg und die stringente Durchführung des Projekts unerlässlich ist.

LITERATURLISTE

- Altvater, P. 2021. Ein Hochschultyp im Quantensprung – Zur Dynamik von Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. In: A. Boos, M. van den Eeden, T. Viere (Hrsg.) CSR und Hochschullehre Transdisziplinäre und innovative Konzepte und Fallbeispiele (S. 13-44). Berlin: Springer Gabler.
- DFG. 2023. Umgang mit Forschungsdaten. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/de/grundlagen-rahmenbedingungen/grundlagen-und-prinzipien-der-foerderung/forschungsdaten> (Zugriff am 26.03.2024).
- Duong, S., Hachmeister, C-D., Roessler, I., Scholz, C. 2016. Facetten und Indikatoren für angewandte Forschung und Third Mission an HAW. die hochschule, 1/2016, 87-99. Verfügbar unter: https://www.hof.uni-halle.de/journal/texte/16_1/Duong.pdf
- FHP. 2024 Forschungsdaten-Leitlinie der FHP. Verfügbar: <https://www.fh-potsdam.de/sites/default/files/2024-02/466-forschungsdaten-leitlinie-abk-fhpotsdam-24-02-07.pdf> (Zugriff am 26.03.2024).
- Fritsch M. 2013. Das regionale Innovationssystem. In: P. Pasternack (Hrsg.), Regional gekoppelte Hochschulen (40-44). HoF-Handreichungen 2. Beiheft „die hochschule“. Halle-Wittenberg: HoF.
- Funtowicz, S. O., & Ravetz, J. R. (1993). Science for the post-normal age. *Futures*, 25, 735–755.
- Gibbons, M. et al. 1994. *The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies*. London: Sage.
- Gläser, J. 2007. Gemeinschaft. In: A. Benz, S. Lütz, U. Schimank, G. Simonis (Hrsg.), *Handbuch Governance. Theoretische Grundlagen und empirische Anwendungsfelder*. Wiesbaden: VS/ GWV.
- Gläser, J., Ash, M., Buenstorf, G. et al. 2022. The Independence of Research—A Review of Disciplinary Perspectives and Outline of Interdisciplinary Prospects. *Minerva*, 60, 105–138. DOI: 10.1007/s11024-021-09451-8
- Hachmeister, C-D., Duong, S., Roessler, I. 2015. *Forschung an Fachhochschulen aus der Innen- und Außenperspektive: Rolle der Forschung, Art und Umfang*. Gütersloh: CHE.
- Hirsch Hadorn et al. (Hrsg.) 2008. *Handbook of Transdisciplinary Research*. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4020-6699-3
- Hamm, R., Jäger, A. 2013. Fachhochschulen im regionalen Innovationssystem. Eine Analyse auf Basis von Best-Practice-Fallstudien. *Raumforsch Raumordn*, 71, 33–47. DOI: 10.1007/s13147-012-0206-7
- Henke, Justus, Pasternack, Peer; Schmid, Sarah (2017). *Mission, die dritte. Gesellschaftliche Leistungen der Hochschulen neben Forschung und Lehre: Konzept und Kommunikation der Third Mission*. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag.
- Jahn, T., Bergmann, M., Keil, F. 2012. Transdisciplinarity: Between mainstreaming and marginalization. *Ecological Economics*, 79, 1-10. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2012.04.017
- Jantsch, E. 1972. Inter- and transdisciplinary university: A systems approach to education and innovation. *High Educ*, 1, 7–37. DOI: 10.1007/BF01956879
- Jasanoff, S. & Kim, S-Y. (Hrsg.). 2015. *Dreamscapes of Modernity. Sociotechnical Imaginaries and the Fabrication of Power*. Chicago: University of Chicago Press.
- Kaschlik, A. et al 2020. Forschung für gesellschaftliche Innovationen an Fachhochschulen (FHs) Potenziale, Rahmenbedingungen, Handlungsfelder. *Swiss Academies Communication*, 15 (12). DOI: doi.org/10.5281/zenodo.4090403
- Kerres, M. 2006. Fachhochschule, Universität? Die Hochschulwelt ordnet sich neu. *Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik*, Heft 4, 1-4.
- Lang et al. 2012. Transdisciplinary research in sustainability science: practice, principles, and challenges. *Sustain Sci*, 7(Supplement 1), 25–43. DOI 10.1007/s11625-011-0149-x
- Lorenz, S. 2022. Transdisciplinary sustainability research. Procedural perspectives and professional cooperation. *Current Research in Environmental Sustainability*, 4, 100182. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.crsust.2022.100182>
- Marg, O., Theiler, L. 2023. Effects of transdisciplinary research on scientific knowledge and reflexivity. *Research Evaluation*, 32, 635-647.
- Mitchell, C., Cordell, D., & Fam, D. 2015. Beginning at the end: The outcome spaces framework to guide purposive transdisciplinary research. *Futures*, 65, 86-96.
- Nölting, B., Pape, J. 2017. Third Mission und Transfer als Impuls für nachhaltige Hochschulen. In: Leal, Walter (Hrsg.), *Innovation in der Nachhaltigkeitsforschung. Ein Beitrag zur Umsetzung der UNO Nachhaltigkeitsziele* (265-280). Wiesbaden: Springer.
- Nölting, B. 2024. Nachhaltigkeitstransfer an Hochschulen. In: Rieckmann, M.; Giesenbauer, B.; Nölting, B.; Potthast, T.; Schmitt, C. T. (Hrsg.), *Nachhaltige Entwicklung von Hochschulen* (S. 87-114). Leverkusen: Verlag Barbara Budrich.
- Nowotny et al. 2001. *Re-Thinking Science: Knowledge and the Public in An Age of Uncertainty*. London: Polity Press.

- Ramirez, R., Beer, A., Pasternack P. (Hg.) 2021. WiHoTop – Elemente einer Topografie der deutschen Wissenschafts- und Hochschulforschung. die hochschule. 2, 9-70.
- Rischke, M., Roessler, I., Thiemann, J., Lichtlein, T. 2019. 50 Jahre Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, Festschrift. Verfügbar unter: <https://rb.gv/heb876>
- Roessler, I., Ulrich, S., Brinkmann, B., Rischke, M. 2024. „Soziale Innovationen aus Hochschulen durch Indikatoren befördern“. Ausgabe 02/2024 der Zeitschrift „die hochschule“ (im Erscheinen).
- Sedlačko, M., Horniak, G., Ringhofer, K. 2018. Trotz knapper Ressourcen: Fachhochschulen in Österreich bieten Potenzial für Nachhaltigkeitsforschung. GAIA, 27(2), 207-210. DOI: <https://doi.org/10.14512/gaia.27.2.6>
- Schimank, U., & Hüther, O. 2022. Forschungsfinanzierung und individuelle Wissenschaftsfreiheit. Wissenschaft in Dialog. Berlin: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Verfügbar unter: https://www.bbaw.de/files-bbaw/publikationen/wissenschaftspolitik_im_dialog/BBAW_WiD-20/BBAW_WiD_20_2022_Web_PDF-A.pdf (Zugriff am 31.03.2024)
- Statistisches Bundesamt. 2004-2023. Studierende an Hochschulen - endgültige Ergebnisse. Verfügbar: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/_inhalt.html#_pznppwsla (Zugriff am 31.03.2024)
- Statistisches Bundesamt. 2006-2023. Personal an Hochschulen. Verfügbar: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/_inhalt.html#_e6a161wqu (Zugriff am 31.03.2024)
- Statistisches Bundesamt. 2004-2020. Finanzen der Hochschulen. Fachserie 11/4/5. Wiesbaden. Verfügbar unter: https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_mods_00000119 (Zugriff am 02.04.2024)
- Statistisches Bundesamt. 2021-2022. Finanzen der Hochschulen. Verfügbar unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Bildungsfinanzen-Ausbildungsfoerderung/Publikationen/_publikationen-innen-finanzen-hochschulen.html (Zugriff am 02.04.2024)
- tdAcademy. 2023. Transdisziplinäre und partizipative Wissenschaft stärken und eine nachhaltige Zukunft gestalten. Eckpunkte für Wissenschaftspolitik, Forschungsförderung und Wissenschaft. GAIA, 0/0, 1–3. DOI: <https://doi.org/10.14512/gaia.32.1.101>
- Tödting, F., Warnecke, C. 2016. Universitäten und Fachhochschulen im regionalen Innovationssystem – Eine deutschlandweite Betrachtung. Rev Reg Res, 36, 195–197. DOI: 10.1007/s10037-016-0108-1
- Tratschin, L. 2021. Selbstbeobachtungsfähigkeit des Schweizer Hochschulsystems steigern. Schrift 1/2021. Zürich: CHESS. Verfügbar unter: https://www.chess.uzh.ch/dam/jcr:a486e630-1669-42e1-8ce4-b02164a85d1a/chess_schrift_01_online_neu.pdf (Zugriff am 02.04.2024)
- Warnecke, C. 2019. Welche Rolle nehmen Universitäten und Fachhochschulen in regionalen Innovationssystemen ein? In: Cai J, Lackner H (Hrsg.), Jahrbuch Angewandte Hochschulbildung 2017. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Weber, J. 1998. Fachhochschule im Wandel. Der Weg zur university of applied sciences. Die neue Hochschule, 39(3/4), 34–35.
- Wissenschaftsrat. 2015. Zum wissenschaftspolitischen Diskurs über Große gesellschaftliche Herausforderungen. Verfügbar unter: <https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4594-15.html> (Zugriff am 02.04.2024)
- Wissenschaftsrat. 2020. Anwendungsorientierung in der Forschung. Positionspapier. Verfügbar unter: <https://www.wissenschaftsrat.de/download/2020/8289-20.html> (Zugriff am 02.04.2024)
- Wissenschaftsrat. 2023. Strukturen der Forschungsfinanzierung an deutschen Hochschulen. Positionspapier. Köln: Wissenschaftsrat. DOI: <https://doi.org/10.57674/pms3-pr05>